

УДК: 616.314-089.843

<http://dx.doi.org/10.5281//zenodo.3590386>

**АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ
ІМПЛАНТАЦІЙНИХ СИТЕМ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ
ПАРОДОНТИТОМ В СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ
ІНДЕКСА ГІГІЄНИ (ІГ)**

Ищенко* П.В., Борисенко А.В.

**Донецький Національний медичний університет МОЗ України.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.*

**АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ
ИМПЛАНТАЦИОННЫХ СИТЕМ У ПАЦИЕНТОВ С
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В СТАДИИ
СТАБИЛИЗАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ИНДЕКСА ГИГИЕНЫ (ИГ)**

Ищенко* П.В., Борисенко А.В.

**Донецкий Национальный медицинский университет МОЗ Украины
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.*

**ANALYSIS OF THE USE OF CLAIMED AND TRADITIONAL
IMPLANTATION SYSTEMS IN PATIENTS WITH GENERALIZED
PERIODONTITIS IN THE STAGE OF STABILIZATION ACCORDING TO
THE INDEX OF HYGIENE (IG)**

Ishchenko* P.V., Borisenko A.V.

**Donetsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine
National Medical University named after. O.O. Bogomolets*

81

Summary/Резюме

Topicality. Currently, the incidence of generalized periodontitis is very high. Treatment of this pathology should be comprehensive, taking into account the orthopedic component. With the final defects of the dental rows there is a possibility of using various implant systems: both endoosal and subperiosteal.

Objective. To investigate and prove clinically with the help of the hygiene index (IG) which of the implantation systems used in the treatment of patients with generalized periodontitis with the stage of stabilization will prove to be better in their area of responsibility.

Materials and Methods. This clinical study using implantation systems was performed in two groups of patients, 30 individuals each, using the claimed subperiosteal implants and known endoosal constructs in the control group in the study group. The study group included 30 people with generalized periodontitis in the stabilization stage, and the control group also had 30 people with generalized papodontitis in the stabilization stage. The distribution of patients by age and diagnosis in both groups was identical and comparable.

Results. The analysis with the help of the index of hygiene (IG) gave the following results: the analysis found that after 18 months the value of the index of hygiene (IG) for patients with defects of the dental row and implants in the control group increased, on

average, by $60,2 \pm 2,8 \%$, and in the study group — only $18,4 \pm 3,2 \%$ ($p < 0,001$).

Conclusions. For the whole period of the study in the group with defects of the dental row and implants when using the claimed implant structures in the group of patients, the dynamics of the development of the inflammatory process is more restrained compared to the control, where conventional endososal implants were used, which indicates the feasibility of using the claimed structures in this group of patients. The suppression of an increase in inflammation in the study group was more evident compared to the control. This again indicates the feasibility of applying the claimed constructs in this group of patients. The improvement in the percentage ratio in the first 18 months was $41.8 \pm 3.8 \%$.

Keywords: *generalized periodontitis in the stabilization stage, IG, implantation systems.*

Актуальність. На даний час дуже велика поширеність захворювання на генералізований пародонтит. Лікування даної патології повинно проходити комплексно, з урахуванням ортопедичної складової. При кінцевих дефектах зубних рядів є можливість застосування різноманітних імплантаційних систем: як ендоосальних так і субперіостальних.

Мета. Дослідити та довести клінічно за допомогою індексу гігієни (ІГ) які з використаних імплантаційних систем при лікуванні хворих на генералізований пародонтит с стадії стабілізації покажуть себе краще у зоні їх відповідальності.

Матеріали та методи. Дане клінічне дослідження із застосуванням імплантаційних систем було проведено у двох групах пацієнтів, по 30 осіб у кожній, де у групі дослідження застосовувались заявлені субперіостальні імплантати та відомі ендоосальні конструкції у групі контролю. У групі дослідження знаходилось 30 осіб з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації, у групі контролю також 30 осіб з генералізованим паподонтитом у стадії стабілізації. Розподіл хворих за віком і діагнозом захворювання в обох групах було ідентичним та порівняним.

Отримані результати. Проведений аналіз за допомогою показника індексу гігієни (ІГ) дав наступні результати: при проведенні аналізу встановлено, що через 18 місяців значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю зросло, у середньому, на $60,2 \pm 2,8 \%$, а в групі дослідження — лише на $18,4 \pm 3,2 \%$ ($p < 0,001$).

Висновки. За весь період дослідження в групі з дефектами зубного ряду й імплантатами при використанні заявлених імплантаційних конструкцій у групі пацієнтів дослідження динаміка розвитку запального процесу більш стримана в порівнянні з контролем, де застосовувались звичайні ендоосальні імплантати, що говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Стимування збільшення запалення в досліджуваній групі більш очевидне в порівнянні з контролем. Це ще раз говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Покращення у відсотковому співвідношенні склало за 18 місяців $41,8 \pm 3,8 \%$.

Ключові слова: *генералізований пародонтит у стадії стабілізації, ІГ, імплантаційні системи.*

Актуальность. В настоящее время наблюдается очень большая распространённость заболевания генерализованным пародонтитом. Лечение данной па-

тологии должно проходить комплексно, с учетом ортопедической составляющей. При концевых дефектах зубных рядов есть возможность применения различных имплантационных систем: как эндооссальных так и субпериостальных.

Цель. Исследовать и доказать клинически с помощью индекса гигиены (ИГ) какие из использованных имплантационных систем при лечении больных генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации покажут себя лучше в зоне их ответственности.

Материалы и методы. Данное клиническое исследование с применением имплантационных систем было проведено в двух группах пациентов, по 30 человек в каждой, где в группе исследования применялись заявленные субпериостальные имплантаты и известные эндооссальные конструкции в группе контроля. В группе исследования находилось 30 человек с генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации, в группе контроля также 30 человек с генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации. Распределение больных по возрасту и диагнозу заболевания в обеих группах было идентичным и сопоставимым.

Полученные результаты. Проведенный анализ с помощью показателя индекса гигиены (ИГ) дал следующие результаты: при проведении анализа установлено, что через 18 месяцев значение индекса гигиены (ИГ) для больных с дефектами зубного ряда и имплантатами в группе контроля возросло в среднем на $60,2 \pm 2,8$ %, а в группе исследования — на $18,4 \pm 3,2$ % ($p < 0,001$).

Выводы. За весь период исследования в группе с дефектами зубного ряда и имплантатами при использовании заявленных имплантационных конструкций в группе пациентов исследования динамика развития воспалительного процесса более сдержанная по сравнению с контролем, где применялись обычные эндооссальные имплантаты, говорит о целесообразности применения заявленных конструкций в данной группе пациентов. Сдерживание роста воспаления в исследуемой группе более очевидное по сравнению с контролем. Это еще раз говорит о целесообразности применения заявленных конструкций в данной группе пациентов. Улучшение в процентном соотношении составило за 18 месяцев $41,8 \pm 3,8$ %.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит в стадии стабилизации, ИГ, имплантационные системы.

Актуальність

Поширеність захворювання на генералізований пародонтит на даний час ще досить висока [1,2]. При лікуванні даного захворювання, щоб досягти значимих результатів, які будуть довготривалими [3], треба застосовувати комплексний підхід в лікуванні з залученням терапевтичних, хірургічних і ортопедичних заходів [4]. Заміщення кінцевих дефектів зубних рядів у пацієнтів з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації можливо поводити за допо-

могою імплантаційних систем, які на даний час досить різноманітні [5]. Ми для лікування пацієнтів з таким анамнезом застосували субперіостальні імплантати заявленої конструкції 6, 7, 8, 9) та відомі ендосальні імплантати для порівняння.

Мета дослідження

З'ясувати за допомогою дослідження, які з використаних імплантаційних систем при лікуванні хворих на генералізований пародонтит с стадії стабілізації покажуть себе краще у зоні

Таблиця 1

Індекс гігієни у групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами ($\bar{X} \pm m$)

Група	До лікування	6 місяців	12 місяців	18 місяців
Контроль (n = 30)	1,23 ± 0,05	1,48 ± 0,06	1,71 ± 0,07	1,97 ± 0,06
Дослідження (n = 30)	1,25 ± 0,07	1,31 ± 0,07	1,38 ± 0,08	1,48 ± 0,09
Рівень значимості відмінності між групами, p	0,77	0,13	0,004*	< 0,001*

своєї відповідальності за показником індекса гігієни (ІГ).

Матеріали та методи

Дане клінічне дослідження із зас-

Рис. 1. Динаміка зміни індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю (а) і групі дослідження (б), наведено середнє значення й 95 % ДІ. Так: 0 — показник до лікування, 1 — через 6 місяців, 2 — через 12 місяців, 3 — через 18 місяців.

тосуванням імплантаційних систем було проведено у двох групах, де застосовувались субперіостальні заявлені імплантати та відомі ендосальні конструкції. У групі дослідження знаходилось 30 осіб з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації, у групі контролю також знаходилось 30 осіб з генералізованим паподонтитом у стадії стабілізації. Розподіл хворих за віком і діагнозом захворювання в обох групах було ідентичним та порівняним.

Отримані результати

Проведений аналіз результатів за показником індекса гігієни (ІГ) дав наступні результати (табл. 1).

При проведенні аналізу встановле-

но, що до проведення лікування середнє значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю (1,23 ± 0,05) і групі дослідження (1,25 ± 0,07) статистично значимо не відрізняються (p = 0,77). Не було виявлено статистично значимої відмінності (p = 0,13) середнього значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами й через 6 місяців після закінчення лікування: у групі контролю (1,48 ± 0,06) і групі дослідження (1,31 ± 0,07). Була виявлена відмінність (p = 0,004) середнього значення індексу гігієни (ІГ) через 12 місяців після закінчення лікування: у групі контролю (1,71 ± 0,07) і групі дослідження (1,38 ± 0,08). Виявлена відмінність (p < 0,001) середнього значення індексу гігієни (ІГ) і через 18 місяців після закінчення лікування: у групі контролю (1,97 ± 0,06) і групі дослідження (1,48 ± 0,09).

У групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами при дослідженні заявлених конструкцій для відновлення цілісності зубного ряду була виявлена перевага в стримуванні виникаючого запального процесу в порівнянні з контрольною групою, де використовувались традиційні ортопедичні конструкції. Виявлені відмінності (p < 0,05) від значень групи контролю на момент дослідження в 12 і 18 місяців. Отримані показники в 12 місяців: група дослідження 1,38 ± 0,08, контрольна 1,71 ± 0,07. На момент 18 місяців контроль склав

1,97 ± 0,06, а в групі дослідження 1,48 ± 0,09. Динаміка росту запального процесу, що з'являється в групі дослідження становить за всі місяці спостереження 0,23 одиниці, а в контрольній 0,74 одиниці приросту.

На малюнку 1 наведена динаміка зміни значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю й групі дослідження. Був виявлений лінійний тренд підвищення значення індексу гігієни (ІГ) з часом у групі контролю ($p < 0,001$) і в групі дослідження ($p < 0,001$).

При проведенні аналізу встановлено, що через 18 місяців значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю зросло, у середньому, на 60,2 ± 2,8 %, а в групі дослідження — лише на 18,4 ± 3,2 % ($p < 0,001$).

Висновок

За весь період використання конструкцій у групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами динаміка розвитку запального процесу в групі дослідження більш стримана в порівнянні з контролем, що говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Показання у відсотковому співвідношенні склали за 18 місяців дослідження 41,8 ± 3,8 %.

Література

1. Борисенко А.В. Заболевания пародонта / Борисенко А.В. — К.: «Медицина», 2013. — 456 с.
2. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. — К.: Здоров'я, 2000. — 462 с.
3. Ищенко П.В. Эффективность ортопедического лечения больных генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии и современные критерии их оценки / П.В. Ищенко // Современная стоматология. — 2016. — №3. — С. 26-28.
4. Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта / Копейкин В.Н.

— М.: «Триада-Х», 1998. — 176 с.

5. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики. — 3-е изд. / Параскевич В.Л. — М.: ООО «МИА», 2011. — 400 с.
6. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Вольваков В.В. Декларационный патент на полезную модель U200702301 № 25356 А 61С8/00, заявлено 03.03.2007, опубликовано 10.08.2007.Бюл. №12.
7. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Кашанский И.В. та ін. Декларационный патент на полезную модель U200903293 № 44942 А 61С8/00, заявлено 06.04.2009, опубликовано 26.10.2009.Бюл. №20.
8. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Неледва В.В. та інші Декларационный патент на полезную модель U200903295 № 44943 А 61С8/00, заявлено 06.04.2009, опубликовано 26.10.2009.Бюл. №20.
9. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Гаврилов О.С. Декларационный патент на полезную модель U200910533 № 51497 А 61С8/00, заявлено 19.10.2009, опубликовано 26.07.2010.Бюл. №14.

References

1. Borisenko AV. Zabolevanija parodonta [Periodontal disease]. K.: «Medicina»; 2013: 456.
2. Danilevskij N.F., Borisenko AV. Zabolevanija parodonta [Periodontal disease]. K.: Zdorov'ja; 2000: 462.
3. Ishhenko P.V. The effectiveness of orthopedic treatment of patients with generalized periodontitis in remission and modern criteria for their evaluation. *Sovremennaja stomatologija* 2016; 3: 26-28.
4. Kopejkin V.N. Ortopedicheskoe lechenie zabolevanij parodonta [Orthopedic treatment of periodontal diseases]. M.: «Triada-X»; 1998: 176.
5. Paraskevich V.L. Dental'naja implantologija: Osnovy teorii i praktiki. — 3-e izd [Dental implantology: Fundamentals of theory and practice. — 3rd ed]. M.: ООО «МИА»; 2011: 400.
6. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Vol'vakov V.V. Declarative patent for utility model U200702301 No. 25356 A 61C8/00, declared 03.03.2007, published 10.08.2007. Bull. No. 12.
7. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Kashans'kyj I.V. та ін. Declarative patent for utility model U200903293 No. 44942 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published

- 26.10.2009.Bull. No. 20.
8. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Neledva V.V. ta in. Declarative patent for utility model U200903295 No. 44943 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published 26.10.2009.Bull. No. 20.
9. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Gavrylov O.Je. Declarative patent for utility model U200910533 No. 51497 A 61C8/00, declared 19.10.2009, published 26.07.2010.Bull. No. 14.
- Впервые поступила в редакцию 03.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 575.117.2: 616.314-089.23
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594875>

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ОСТЕОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Деньга А.Э., Бубнов В.В.

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ОСТЕОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Деньга А.Е., Бубнов В.В.

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

EXPRESSION OF OSTEOGENESIS GENES ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PORODONTITIS IN PATIENTS WITH MALOCCLUSIONS

Denga A.E., Bubnov V.V.

State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»

Summary/Резюме

On examination expression of genes modeling bone metabolism in the oral liquid in patients with dentoalveolar anomalies on the background of chronic generalized periodontitis and metabolic syndrome, a significant increase was observed in chronic generalized periodontitis of 2-3 degrees in comparison with chronic generalized periodontitis of the initial 1 degree of the RANK gene content by 30 % and a decrease in the content of the GPNMB and TGFB1 genes by 2.2 times and 3.4 times, respectively, which in our opinion, should be taken into account on the stage of therapeutic complex support for orthodontic treatment development.

Key words: *gene expression, malocclusions, chronic periodontitis, metabolic syndrome.*